

PAPAYA O`SIMLIGINING SIZ BILGAN VA BILMAGAN HUSUSIYATLARI

Bahromxo`jayev Botirxo`ja Bahodirxo`ja o`g`li¹

Bekmetova Charosxon Shixnazar qizi²

Axatova Shohsanam Abdunosir qizi³

¹Akademik M.Mirzayev nomidagi bog`dorchilik, uzumchilik
va vinochilik ilmiy-tadqiqot instituti ilmiy xodimi

²Toshkent davlat agrar universiteti talabasi

³Toshkent davlat agrar universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7187618>

Annotasiya: Hozirgi kunda mamlakatimizda papaya o`simligini yetishtirish orqali oshqazon ichak kasalliklari, bel va bo`g`imlardagi o`simtalar(grijalar),tanadagi keraksiz yog`lardan halos bo`lishda va xo`jalik hayotimizda barglarini go`sh mahsulotlariga o`ragan holda uning hidlanib qolmasligiga erishiladi.

Kalit so`zlar: papaya, kontrendikatsiya,mevali bo`mba, astek, karika, oshqazon-ichak kasalliklari,, vitaminlar, fermentlar, diabet,periodontit,

Hozirgi kunda papaya o`simligi haqida juda ham ko`p ma`lumotlar bor. Bugun biz papaya o`simligining qayerlarda o`stirilishi, tarkibi, foydali hususiyatlari va kontrendikatsiyasi haqida gaplashamiz. Papaya o`simligining norasmiy ismlaridan biri "sabrsiz bog`bonning daraxti" yoki ba`zi mamlakatlarda "tropikdan kelgan mehmon" deb ham nomlanadi. Buning sababi papaya o`simligining mevasini yetishtirish jarayonida o`sishning birinchi yilidan boshlanadi va odatdagi umri o`rtacha besh yilni tashkil etadi.

Papaya o`simligi asrlar davomida, hatto ming yillar davomida yetishtirilib kelinmoqda. Ushbu o`simlikni qadimda maya va astek sivilizatsiyalari yetishtirganligi haqida dalillar mavjud. Ammo hozirgi kunda Rossiya mamlakatida papaya o`simligiga talab juda ham kam va uni odatiy do`konlardan topish ham ancha mushkul. Shuning uchun ham bu qiziqish sifatida qabul qilinadi.

Papaya o`simligi qayerda o`sadi? O`simlikning asl vatani Janubiy Amerika va Meksika hisoblanadi. Hozirgi vaqtda u tropik mintaqalarda ayniqsa Janubiy Amerika, Braziliya, Kuba, Nigeriyada o`sadi. Janubiy Amerika va Meksikada uni "mevali bo`mba" deb ham atashadi. Papaya o`simligi hozirda o`zining iqlimiga mos bo`lgan mintaqalardagina o`sadi. Masalan: Rossiya mamlakatida uni o`stirish juda ham mushkul. Chuni unga mos bo`lgan haroratni yaratish kerak bo`ladi. Shu bilan birgalikda juda ko`p ish kuchini sarflanishi kuzatiladi. Ammo mos iqlim sharoitida huddi palma o`simligi singari o`sadi.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Daraxtning tanasi ingichka va silliq, eng odatiy uzunligi 5 metrdan 10 metrgacha yetadi. Barglari 75 santimetrgachan yetadi. Papaya o`simligining mevasi 35 santimetr bo`lib uning vazni kamida yarim kilogramdan yeti kilogramgacha tashkil etadi. O`sayotgan mevani yetishtirish uchun juda ham ko`p kuch talab etilmaydi.

Papaya o`simligi nimaga o`xshaydi

Papayani meva deb o`ylash xato. Papaya o`simligi biologic ma`noda rezavor meva hisoblanadi. Papayaning ikkita asosiy turi mavjud. Tashqi tomondan qaraganda ularni ajratib olish juda ham oson

1. Gavayi turlarida mayda mevalar bor
2. Meksika turlari mevasining yirikligi bilan ajralib turadi.

Papaya mevasini visual tarzda quyidagicha ta`riflash mumkin:

Armut shaklidagi to`q sariq yoki yashil rangli meva hisoblanadi. O`rtacha vazni 3 kilogramni tashkil etadi. Pishgan mevalarin aniq o`ziga hos to`q sariq va qizil ranglar bilan ta`riflash mumkin. Meaning ichida 700 ga yaqin urug` mavjud. Pishmagan papaya mevasining xamiridan ko`plab mikroskopik naychalardan sutli sharbat harakat qiladi va bu zaharli hisoblanadi. Uning hafi juda katta miqdorda alkaloidlarda yotadi. Pishganida esa zaharlanish havfi yo`qoladi. Semptomatik ravishda zaharlanish o`zini oshqazon-ichak traktining buzilishi, oshqazon og`rig`I va turli xil allergic reaksiyalarni namoyon qilishi mumkin.

Tabiiy savol tug`ilishi mumkin. Pishgan papaya mevasini qanday tanlash kerak?

Papaya o`simligining mevasini tanlash boshqa xildagi mevalarni tanlash bilan bir xil. Birinchidan siz mevalarni visual tekshiruvdan o`tkazishingiz, mevaning mustahkamligini va uning aromatik xususiyatlarini baholashingiz lozim. Meva mustahkam bo`lishi kerak, barmoqlar ostida ezilmasligi kerak. Pishgan mevalar doim bir xil va boy rangga ega bo`ladi. Sirtida hech qanday chuqurchalar va dog`lar yo`q. Qora nuqta va kulrang yamoqlar meaning sifatsizlanishining ilk alomati hisoblanadi. Meaning terisi g`ayritabiiy ravishda porlamasligi kerak. Tashqi tomondan ko`rilganda zarar yetmagan va yoriqlarsiz bo`lishi, po`stining qisman yo`qligi uni sotib olish va taomlarga ishlatish uchun yaroqsiz hisoblanadi. Bundan tashqari meaning sirni nam yoki yopishqoq bolishi, odatda bu marketing muddatini oshirish va jozibali taqdimotlarda uzoq muddat turishi uchun kimyoviy moddalar orqali ishlov berilganligidan dalolat beradi. Meaning hida o`rmon malinasining hidini eslatadi. Hidning yo`qligi va haddan tashqari qattiqligi meaning pishmaganligidan dalolat beradi. Papaya o`simligining

ITALY

ITALY

mevasini uyda pishishi uchun qoldirish mumkin. Ammo ta'm sifati allaqachon yo`qolgan bo`ladi.

Kesilganda biz suvli pulpani ko`ramiz va o`rtada urug` bilan to`lgan bo`shliqni korishimiz mumkin. Go`sht tami bo`yicha qovunga yaqin. Meaning urug`lari odatda istemol qilinmaydi, ammo mahalliy aholi ularni qora qalampirga o`xshash ziravor tayorlashda ishlatadi.

Papaya o`simligini qanday istemol qilinadi?

Papaya o`simligini qurutilgan bargi ba mevasini ham qurutilgan holda istemol qilish mumkin. Qo`shimchalarsiz qurutilga holda sotilishi yoki shakarli mevalar sifatida tayyorlanishi mumkin. Agar u qo`shimchalarsiz tayorlangan bo`lsa, unda ortiqcha suyuqlik tarkibiy qismini olib tashlash uchun qizdirilgan havoni ouflash usulidan foydalaniladi. Bunday holatda foydalanish uchun yaroqlilik muddati ortadi. Shaker siropi tabiiy himoya vositasi sifatida qo`shiladi. Qurutilgan papaya mevasi parhez mahsuloti hisoblanadi. Chunki 40 gramm papaya o`simligi mevasi 20 kaloriyaga teng bo`ladi. Bu kunlik talab qilingan miqdorning atigi 1% ni tashkil etadi. Papayani asosiy taomlardan oldin istemol qilish tavsiya etiladi. Chunki ovqat hazm qilish tizimiga ijobiy ta`sir ko`rsatadi va ovqatning singishini yaxshilaydi. Papaya mevasini qanday qilib tozalash mumkin deb o`ylashingiz mumkin. Odatda meva bo`ylamasiga ikki qismga bo`linadi, urug`lar qoshiq yordamida tozalab olinadi va qobig`i (po`sti) pichoq yordamida tozalanib, bo`laklarga bo`lidi. Mevani sharbatlar bilan yoki apelsin bilan ham qo`shib istemol qilsa bo`ladi. Hatto olovda ham pishirish mumkin. Undan nonning isi keladi. Umuman olganda papayani juda ko`plab retseplari mavjud. Masalan: guruch va go`sht to`ldirilgan papaya, mevali salatlar, shirinliklar, murabbo va konservalarga tarkibiy qism sifatida qo`shiladi.

Papaya o`simligining tarkibi va kaloriya

100 gramm yangi papaya o`simligining mevasi 48 kilokaloriyani tashkil etadi. Agar shakarlangan papayadan tayorlangan bo`lsa, unda ularning kaloriyasi miqdori 327 kilokaloriyani tashkil etadi. 100 gramm meva tarkibi qoidagicha:

Oqsillar-0,6

Yog`lar-0,1

Uglevodlar-9,2

Papaya o`simligi oshqazon-ichak traktidagi oziq-ovqat mahsulotlarining parchalanishi va glukozaga aylanish tezligini oshiradi. Meva tarkibida vitaminlar soni juda ham ko`p. olimlar bu o`simlik mevasini vitaminlar ombori deb atashgan. Mevaning 100 grammining tarkibida:

1. Beto-karotin – 0,276 mg
2. Xolin - 6,1 mg
3. Vitamin E - 0,73 mg
4. Vitamin A – 55 mkg
5. Tiamin – 0,027 mg
6. Riboflavin – 0,032 mg
7. Pantotenik kislota 0,218 mg
8. Piridoksin – 0,019 mg
9. Foliy kislota – 38 mkg
10. Filloxinon – 2.6 mkg

Minerallardan fosfor, kalsiy, kaliy, temir, natriy kabi elementlar bor. Tarkibida shuningdek, potensialni sifat jihatdan oshiradigan tabiiy afrodisyak argininni ham o`z ichiga oladi. Shuni esga olish kerakki, vitamin-minerallarning ko`pligi va kimyoviy tarkibi homilaning yetukligiga ham ijobiy ta`sir ko`rsatadi. Papaya vitaminlarga boy bo`lsada kaloriyasi past hisoblanadi. 100 gramm papaya mevasi kunlik kaloriyaning 1%ni tashkil etadi. Bu degani 100 gramm papayanida 50-65 kaloriya mavjud. Papayada oqsillarni hazm bo`lishida kerak bo`lgan muhim fermentlar mavjud. Ulardan papain va ximopapain shular jumlasidandir.

Papaya o`simligining foydali hususiyatlari

Papaya yurak va qon tomirlar uchun ham foydali hisoblanadi. Papaya trombositopeniya va trombositlar miqdori past bo`lgan odamlar uchun foydalidir. Meva tarkibidagi S vitamin “yaxshi” xolesterolni oksidlanishfan himoya qiladi va tomirlarda blyashka hosil bo`lishining oldini oladi.

O`simlikning foydali hususiyatlaridan yana biri bu miya va asablarda kuzatiladigan kasalliklar yani Alstgeymer kasalligi uchun ham foydaliligidir. Tarkibida Xolin vitaminining bo`lishi bizga uxlashda yordam beradi, miya faoliyatini yaxshilaydi va xotirani kuchaytiradi.

Papaya o`simligi mekula degeneratsiyasi va ko`zning boshqa holatlarini oldini olishda muhim bo`lgan A vitaminiga boy hisoblanadi.

Bronxlarda yallig`lanishni yengillashtiradi, astma va yuqori nafas yo`llarining boshqa kasalliklariga yordam beradi.

Papayani istemol qilish qabziyat (ich qotishi) ning oldini oladi. Bundan tashqari yo`g`on ichak saratonining oldini olishda foydali bo`lgan tolalar mavjud. Papaya tolasi yo`g`on ichakdagi kanserogen toksinlar bilan bog`lanib, sog`lom hujayralarni ulardan himoya qiladi.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Qandli diabeti bor boʻlgan odamlar doimiy ravishda oʻsimlikni istemol qilishi qondagi qandning miqdorini pasaytirishda ham yordam beradi

Papaya ildizining infuzioni siydig pufagi va buyraklardagi muammolarni davolashda ham ishlatiladi. Bundan tashqari papaya DNK hujayrasining shikastlanishiga yoʻl qoʻymaydi va prostata saratoni rivojlanishiga yoʻl qoʻymaydi.

Papayadagi zeaksantin terining holatini yaxshilaydi va quyosh nuridan kuyishni oldini oladi. Papain fermenti bosimli yaralarni davolashga yordam beradi.

Papaya oʻsimligining barcha qismlaridan isitma, diabet va periodontitni davolash uchun ishlatiladi. Xomilador ayollarga papain va ximopapain yalligʻlanish va boʻgʻimlardagi ogʻriqlarni kamaytirishda qoʻllanilishi mumkin. Papaya tarkibidagi S vitamin revmatoid artrit uchun foydalidir.

Papaya oʻsimligi homiladorlik davrida almashtirib boʻlmaydigan meva foliy kislotasini oʻz ichiga oladi va homiladorlikning birinchi trimestrida ushbu kompanen juda muhimdir. Homila davrida asab naychasining hosil qilganda foliy kislotasi bu jarayonda faol ishtirok etadi. Agar homilador ayolning tanasida ushbu modda yetarli boʻlmasa, homilada patologik holatlar kuzatilishi mumkin. Mevani doimiy istemol qilgan ayollarda ilk homiladorlik davrida taksikozdan qoʻrqmasliklari mumkin. Chunki meva tarkbida papain fermentini borligi sababli ichaklar soat kabi ishlaydi va va ertalab koʻngil aynishi bezovta qilmaydi. Hayz siklida qiz (yoki ayol) mevani hayz siklidan 3-5 kun avval kuniga bir dona mevani istemol qilishni boshlashi, hayz siklida qattiq ogʻriqni sezmaydi. Ushbu mevani kelajakda onaning ovqat ratsioniga kiritishning yana bir sababi bor. Papaya arganizmdagi toksinlarni chiqarib yuborishi va umuman uni tozalab yuborishi mumkin. Bundan tashqari oʻsimlik laksativ taʼsirga ega. Bu esa homiladorlik davrida ayollarda qavziyat (ich qotishi)ni oldini oladi.

Ilmiy izlanishlar natijasida papaya oʻsimligini muntazam ravishda istemol qilsangiz, quyidagi natijalarga erishasiz:

1. Ichak saratoni havfi kamayadi. Shuning uchunbunday kasalliklarga moyil boʻlgan odamlar ushbu mevani ratsioniga qoʻshishi kerak
2. Yaralarni tezroq davolanadi
3. Tanadan toksinlar olib tashlanadi. Shuning uchun bu meva dietetikada ishlatiladi.
4. Erkaklarda jinsiy hayot uzoqroq boʻladi. Agar erkak ushbu mevalarni har kuni 150-200grammgacha istemol qilsa , uning jinsiy faoliyati uzoqroq davom etadi.

ITALY

ITALY

5. Imunitet kuchayadi. Papaya mevasi ajoyib yallig`lanishga qarshi vosita. U imunitet tizimining kuchayib borishiga hissa qo`shadi va shu tufayli shamollash paytida organism o`zini viruslardan himoya qila oladi.

6. Ko`rish organlari yaxshiroq ishlay boshlaydi.

7. Yurak qon tomir tizimi kuchayadi. Tabiiy ferment karpain tufayli yurak tomirlarining davorlari mustahkamlanadi.

8. Agar odamda artrit yoki osteoxondroz bo`lsa , og`riq chegarasi kamayadi. Bulardan tashqari kundalik turmushimizda ham keng qo`llaniladi

Pishirishda meva barglarida pishirilgan go`sht o`ziga hos hidga, ta`mga va tolalarning yumshoqligiga ega.

Ortiqcha vazn yo`qotishda ham foydali. Papayada yog`lar va yomon xolesterolni olib tashlaydigan, shuningdek, ingichka shaklni saqlaydigan foydali mikroelementlar mavjud

Iqtisodiyotda esa meva barglaridan kiyim yuvish uchun ham ishlatiladi. Shuning uchun papaya “negr sovuni” deb ham ataladi

Shuni ham takidlash lozimki hama tropik mevalar singari papaya mevasida ham allergik reaksiyalarni paydo qiluvchi “lateks”(keng tarqalgan allergen) ham mavjud.

Papaya o`simligi kasmetologiyada ham keng qo`llanilishi

Kasmetologlar azal-azaldan ushbu tropic mevani afzal ko`rishgan. Ko`plab kasmetika vositalari ishlab chiqariladi va ularning tarkibiy qismlarida papaya ham mavjud. Agar ushbu mevani o`z ichiga olgan loson yoki skrabdandan foydalansangiz, sepskillarni, dog`larni va husnbuzarlarni yuzingizdan olib tashlashingiz mumkin. Ushbu meva tarkibidagi niqoblaryuzga sog`lom rang beradi, terini yoshartirish va elastikligini oshiradi. “Tropikdan kelgan mehmon”ning tarkibiy qismlari sochlarning o`sishini sekinlashtiradi. Shuning uchun mevalaridan jem va kremlar tayorlashda tanadagi kiruvchi sochlarni olib tashlashda ishlatiladi.

Quritilgan papayaning foydali jihatlari

Mutaxasislar quritilgan papayaning foydali hususiyatlarini sinchikovlik bilan o`rganishdi. Agar siz pirojni yoki papayadan qay birini istemol qilishni o`ylayotgan bo`lsangiz, hech ikkilanmay quritilgan papayani istemol qiling. Bu juda ham foydali bo`ladi, chunki uningf 100 gramm tarkibida 90-100 kaloriya bo`ladi. Agar siz har kuni quritilga papaya mevasining shakarli turini istemol qilsangiz, kayfiyatingiz yaxshilanadi va stressga chidamlilik darajasi ortadi. Meva ajoyib antidepressentdir. Agar siz har kuni quritilgan mevani istemol qilsangiz,

organizmga uglevodlar kiradi va energiyani hozil qiladi. Qish davrida quritilgan mevalar yangi uzilgan mevalarning ideal o`rinbosar hisoblanadi.

Urug`lardan qanday foydalaniladi?

Papayaning dorivor hususiyatga ega ekanligini hama ham bilmaydi. Ushbu meaning urug`lari o`ziga hosdir. Ularni tatib ko`rish hamaga ham yoqavermaydi. Tarkibi ikki kamponentning kabinatsiyasiga o`xshaydi. Bular: xanlat va qora qalampir.

An`anaviy tibbiyotda papaya urug`lari jigar sirrozini savolash uchun ishlatiladi. Davolash uchun bir nechta urug`larni maydalab, ularni limon sharbati (20 gramm) bilan aralashtiriladi. Bir oy davomida kuniga ikki marotabadan istemol qilinadi. Natojada, jigar sog`ligini yaxshilash mumkin.

Papaya urugini ishlatishga qarshi korsatmalar:

1. Adar bola 14 yoshga to`lmagan bo`lsa, papaya urug`idan foydalanishni tark etishi lozim
2. Agar odam qonini suyiltiradigan vositani qabul qilsa, urug`larni istemol qilmasligi kerak.
3. Jigar sirrozi bilan og`rigan bemorlar urug`lardan faqat shifokor bilan maslahatlashgandan so`ng foydalaning.

Odatda, yangi papaya urug`ini qopqoq ostidagi idishda saqlang va saqlash joyi muzlatgich bo`lishi lozim. Agar kerak bo`lsa ular sovuq suv ostida yuviladi.

Xulosa qilib aytganda papaya o`simligi o`zining tabiiy mikro va makroelementlarga boyligi inson organizmi uchun nechog`lik kerak ekanligini ko`rsatib turibdi. Uning tibbiyotda, xalq xo`jaligida, kasmetologiyada va iqtisodiyotda foydalanish papaya o`simligining boshqa o`simliklardan ajralib turadigan jihati deb bemaalol ayta olamiz.

Adabiyotlar:

1. WWW.el-gaUCHO.ru
2. www.agro.uz
3. Atabayeva X.N. Xudoyqulov J.B. O`simlikshunoslik, Toshkent. 2018
4. Toxirov B.B. dorivor o`simliklarning o`siga xos hususiyatlari. Toshkent. 2020
5. Namozova Z.B. Dorivor o`simliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi. Samarqand. 2018

